

FARFOR MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQUARISH SANOATI ZAVODINING OQOVA SUVLARINI FIZIK – KIMYOVIY USULLAR BILAN TOZALASH.

Buta Oralovich Xushvaktov

Samarqand Davlat Arxitektura Qurulish Unversiteti, katta o'qituvchi

Xusniddin Baxriddinovich Artikboyev

Samarqand Davlat Arxitektura Qurulish Unversiteti, o'qituvchi

Dilshod Murodullayevich Nodirov

Samarqand Davlat Arxitektura Qurulish Unversiteti, o'qituvchi

x.artikboyev@samdaq.edu.uz

Annotatsiya: Farfor zavodi oqova suvlarini tozalashda koagulyant va flokulyantlarni qo'llash natijasida tozalangan oqova suvlardagi mualluq moddalar miqdorini 10 – 20 mg/l gacha tushirishga va tozalash effektini 22,67 – 97,16 % gacha erishish mumkin hamda koagulyant va flokulyantlar ulushi 60 mg/l va 1,7 mg/l ni tashkil qiladi. Ishlab chiqarish oqova suvlarni tozalashda koagulyant va flokulyantlarni birgalikda qo'llashga nisbatan faqat flokulyantlarni qo'llash ancha samara beradi.

Annotation: Porcelain works after using coagulant and flocculent in clearing the sewages, weighted material in cleaned water to water fall before 10 – 20 mg/l and as a result effect of the defogging is reached 22,67 – 97,16 % composition coagulant and flocculent forms 60 mg/l and 1,7 mg/l. When clearing the sewages only coagulant and flocculent, result peelings more efficient then when use flocculent together.

Kalit so'zlar: oqovasuv, koagulyant, flokulyant, muallaq modda, cho'kma, anion, kation

KIRISH

Atrof muhitning ekologik holatiga katta e'tibor qaratilayotgan bir davrda, hozirgi kunda aholi sonining o'sishi, har xil turdagi sanoat korxonalarini hamda chorvachilik komplekslarining jadal suratlar bilan rivojlanishi, tabiiy suv havzalariga har xil turdagi oqova suvlarni tashlanishi natijasida, suv havzalarining ifloslanishi ortib bormoqda. Buning oldini olishning yagona yo'li shundaki, har qanday turdagi oqova suvlarni tozalamasdan tashlashga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun barcha turdagi

sanoat korxonalarining oqova suvlarini tozalash hozirgi kunning dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda va sanoat korxonalarining oqova suvlarini tozalab so'ngra havzalarga tashlash maqsadga muvofiqdir. Buning natijada tabiiy suv havzalarining ifloslanishini oldi olinadi va atrof-muhit ekologik holatining buzilishiga, suv havzalarining hamda atrof muhit ifloslanishiga yo'l qo'yilmaydi.

Suv havzalari ifloslanishining oldini olish maqsadida, hozirgi kundagi zamon talab darajasidagi zamonaviy qurilmalardan foydalanib, har xil turdagi sanoat korxonalarini oqova suvlarini tozalashning zamonaviy yo'llarini qarab chiqishga olib keladi, turli xil turdagi tozalash inshootlarini yaratish va qurish talab etiladi. Buning natijasida nafaqat har xil turdagi tozalash inshootlarini yaratish, yaratilgan zamonaviy tozalash inshootlari orqali har xil turdagi kaogulyant va flokulyantlarni qo'llashga ham to'g'ri keladi. Natijada tozalanayotgan sanoat korxonasi oqova suvlarning tozalanish effekti oshadi va atrof muhit hamda suv havzalari ifloslanishining oldi olinadi.

Bu masala yuzasidan so'ngi yillarda bir nechta ilmiy ishlar olib borilmoqda, shu jumladan koagulyant, anion va kation ko'rinishidagi flokulyantlarni qo'llab forfar zavodining oqova suvlarini tozalash inshootlarini loyihalash maqsadga muvofiqdir.

Biz olib borgan tajriba natijalari shundan iboratki forfar ishlab chiqarish zavodining oqova suvlari anion ko'rinishli flokulyantlar bilan birgalikda tozalanganda, oqova suvlarni tozalash darajasi 60,77 % dan 97,87 % gacha natijaga erishildi. Bu jarayon 1,1 soatdan 3,2 soatgacha davomida maksimal tozalash 97,87 % ni tashkil qildi. Keyingi deyarli 2,8 soat davomida 90,14 % dan 98,35 % gachaga erishildi. Forfar ishlab chiqarish zavodining oqova suvlari koagulyant va kation ko'rinishli flokulyantlar bilan birgalikda tozalanganda, oqova suvlarni tozalash darajasi 22,67 % dan 97,16 % gacha natijaga erishildi. Bu jarayon 5 soat davomida maksimal tozalash 97,16 % ni tashkil qildi. Keyingi 3 soat davomida 19,89 % dan 86,11 % gachaga erishildi. Forfar ishlab chiqarish zavodining oqova suvlari kation ko'rinishli flokulyantlar bilan tozalanganda, oqova suvlarni tozalash darajasi 42,02 % dan 69,44 % gacha natijaga erishildi. Bu jarayon 6 soat davomida maksimal tozalash darajasi 69,44 % ni tashkil qildi. Keyingi 4,0 soat davomida 50,03 % dan 96,84 % gachaga erishildi. Kation ko'rinishli flokulyantlar bilan forfar zavodi oqova suvlarini tozalash jarayoniga nisbatan koagulyant va kation ko'rinishli flokulyantlar bilan birgalikda tozalashda tindirish vaqti va tozalash effekti ancha yuqoriligi tajriba natijalaridan ko'rinib turibdi.

Jadval – 1 da tajriba natijalari qo‘yidagi jadvalda keltirilgan.

Tindirish vaqti, soat	Tindirish ulushi, mg/l	Tindirishdan keyingi ulushi, mg/l	Tindirilish darajasi, %
1,1	2613,11	1686,89	60,77
1,2	2639,34	1660,66	61,38
1,6	2717,6	1582,4	63,2
2	2808,33	1491,67	65,31
2,4	3277,89	1022,11	76,23
2,8	3747,88	552,12	87,16
3,2	4208,41	91,59	97,87
3,6	4229,05	70,95	98,35
4	4250,55	49,45	98,85
4,4	4057,48	242,52	94,36
4,8	3863,55	436,45	89,85
5,2	3876,02	423,98	90,14
5,6	3892,36	407,64	90,52
6	3905,26	394,74	90,82
6,4	3910,85	389,15	90,95
6,8	3917,3	382,7	91,1

Zavod oqova suvlarini tozalash inshootlariga kelish tartibi soatlar mobaynida turlicha bo‘lganligi uchun 1,7 mg/l miqdorida anion ko‘rinishli flokulyant birgalikda tozalash darajasi 60,77 % dan 98,85 % gachaga deyarli 4 soat davomida tindirish natijasida erishildi. Kation ko‘rinishli flokulyantlar 3,3 mg/l miqdorida qo‘llanilganida tozalash darajasi 42,02 % dan 69,44 % gachaga deyarli 6 soat davomida tindirish natijasida erishildi. Koagulyant va kation ko‘rinishli flokulyant birgalikda 60 va 1,8 mg/l miqdorida tozalash darajasi 22,67 % dan 97,16 % gachaga deyarli 5 soat davomida tindirish natijasida erishildi.

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, kation ko‘rinishli flokulyantlar qo‘llanilganga nisbatan koagulyant va kation ko‘rinishli flokulyantlar qo‘llanilganda, tindirish vaqti va tozalash effekti yuqoriligi ma‘lum bo‘ldi va shuning uchun koagulyant va kation ko‘rinishli flokulyantlar qo‘llanilganda erishilgan natijalar qo‘yidagi grafikda keltirilgan.

Rasm – 1. Anion flokulyant yordamida forfar zavodi oqova suvlarini tindirishda qoldiq muallaq moddalar miqdori.

Rasm – 2. Forfar zavodi oqova suvlarini tindirishda qoldiq muallaq moddalar miqdori. 1 – koagulyant va flokulyant, 2 – kation flokulyant, 3 – anion flokulyant.

Farfor zavodi oqova suvlarini ishlov berishda anion ko‘rinishdagi flokulyantlar qo‘llanilganda tozalash effekti ancha yuqoriligi bilan ajralib turadi. Kation ko‘rinishdagi flokulyantlar, koagulyant va kation ko‘rinishdagi flokulyantlar hamda anion ko‘rinishdagi flokulyant qo‘llanilib tozalangan oqova suvlardagi qoldiq muallaq moddalar miqdori va 1314,08 mg/l, 122,12 mg/l hamda 49,45 mg/l ni tashkil qiladi.

Bu turdagi kation ko‘rinishli flokulyant, koagulyant va kation ko‘rinishli flokulyant hamda anion ko‘rinishdagi flokulyantlarni nafaqat farfor zavodi oqova suvlarini tozalashda, bundan tashqari boshqa zavodlar, ya‘ni granit, marmar va neftni qayta ishlov berish zavodlarining muallaq moddalar miqdori yuqori bo‘lgan oqova suvlarini tozalashda ham ishlatish mumkin. Bundan tashqari qimmatbaho toshlarga ishlov berish zavodining oqova suvlarini tozalashda ham ishlatish mumkin.

Farfor zavodi oqova suvlarini tozalashda poroshok ko‘rinishidagi yuqori molekulyar kationit ko‘rinishli flokulyant, koagulyant va kationit ko‘rinishli flokulyant hamda anion ko‘rinishdagi flokulyantlarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Koagulyant va kation hamda anion ko‘rinishli flokulyantlar bilan tozalangan farfor zavodi oqova suvlarining cho‘kmasi, koagulyant va flokulyantlarsiz tozalashga nisbatan tinitilganda chukadigan cho‘kmalarning miqdori bir oz ko‘proqdir.

Ko‘rib chiqilgan tajriba natijalaridan ushbu ma‘lumotlar ma‘lum bo‘ldiki, kation ko‘rinishli flokulyantlarni hamda koagulyant va kation ko‘rinishli flokulyantlarni qo‘llaganga nisbatan, anion ko‘rinishli flokulyantlar sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash jarayoniga qo‘llanilganda ancha samara beradi, shuning uchun anion ko‘rinishli flokulyantlar forfar zavodi oqova suvlarini tozalashda maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gandurina L.V., Buseva L.N., Shtondina B.C., Bessmertnov G.V., Gavrilov A.I. Fiziko – ximicheskaya ochildka stochных vod farforovogo zavoda. VST// Vodosnabjeniye i sanitarnaya texnika. – № 12 – 1997, s. 10.
2. Kuzmiskiy G.E., Fedchenko N.N., Anikin V.N., Chij V.G. Sozdaniye kompleksa po proizvodstvu poroshkoobrazных flokulyantov na osnove akrilamida. Tezisy, III Mejdunarodный kongress «Voda: ekologiya i texnologiya» M. – 1998, s. 270.
3. Apelsina Ye.I., Belyayeva S.D., Korotkova Ye.V. Issledovaniye vliyaniya svoystv anionных flokulyantov na effektivnost koagulyasionnoy ochildki prirodных svetных vod. Izv. Jil. – kom. akad. Gor. xozyaystvo i ekol. – № 3 – 1999, s. 64.